

TUPROQ SHO'RLANISHINI MODELLASHTIRISH UCHUN KO'P MANBALI GEOMA'LUMOTLAR ASOSIDA BIRLASHTIRISH METODIKASI

Allamov O.T.,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat
universiteti Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri,
Urganch, O'zbekiston
E-mail: oybek.allamov@gmail.com

Babajanov B.F.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti doktoranti, Toshkent,
O'zbekiston
E-mail: babajanovboburbek@gmail.com

Atayeva Z.J.,

Urganch RANCH texnologiya universiteti magistranti,
Urganch, O'zbekiston
zeboatayeva834@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuproq sho'rlanishini modellashtirish uchun ko'p manbali geoma'lumotlarni birlashtirish metodikasi bayon etilgan. Tadqiqotda dala va laboratoriya ma'lumotlari, Sentinel-2 MSI tasvirlari, spektral indekslar hamda yer osti suvi sathi va sho'rliigi kabi gidrogeologik omillar yagona tizimga integratsiya qilindi. Natijada sho'rlanishni regressiya, klassifikatsiya, monitoring va xaritalashda qo'llash mumkin bo'lgan analitik va raster datasetni shakllantirishning izchil bosqichlari taklif etildi.

Kalit so'zlar: tuproq sho'rlanishi, geoma'lumotlar, Sentinel-2, masofadan zondlash, spektral indekslar, elektr o'tkazuvchanlik, yer osti suvi sathi, yer osti suvi sho'rliigi, dataset, modellashtirish

1. Kirish.

Tuproq sho'rlanishi yer degradatsiyasining muhim shakllaridan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va suv resurslaridan samarali foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ortiqcha tuzlar o'simliklarning suv va oziqa moddalarni o'zlashtirishini cheklab, fiziologik jarayonlarni susaytiradi va hosildorlikni kamaytiradi. Ayniqsa, elektr o'tkazuvchanlikning yuqori bo'lishi ko'plab ekinlar uchun sezilarli hosil yo'qotishlariga olib keladi.

Bu muammo sug'orma dehqonchilik ustun bo'lgan O'zbekiston uchun ayniqsa dolzarbdir. Sho'rlanish mamlakatning ko'plab sug'oriladigan hududlarida, xususan, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoda keng tarqalgan. Shu bilan birga, sho'rlanish jarayoni yer osti suvlari sathi va ularning minerallasuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu omillar ikkilamchi sho'rlanish xavfini kuchaytiradi [1].

An'anaviy dala va laboratoriya usullari aniq natija bersa-da, ular katta hududlar uchun mehnattalab

va cheklangan hisoblanadi. Shu sababli ko'p spektrli sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslangan masofadan zondlash yondashuvlari sho'rlanishni hududiy va vaqt bo'yicha baholashda samarali vosita sifatida qo'llanmoqda. Ularni mashinali o'qitish usullari bilan birgalikda qo'llash uzluksiz sho'rlanish xaritalarini yaratish imkonini beradi [3].

Shu nuqtai nazardan, spektral ko'rsatkichlar, yer osti suv darajalari va boshqa ekologik omillarni yagona tahliliy tizimga integratsiyalash asosida tuproq sho'rlanishini baholash ilmiy va amaliy jihatdan muhimdir. Bunday yondashuv xavfli zonalarni aniqlash, monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish, prognoz modellarini yaratish hamda irrigatsiya va drenaj boshqaruvini ilmiy asosda takomillashtirish uchun zarur metodologik poydevor yaratadi. Shu sababli ushbu tadqiqotning maqsadi spektral ma'lumotlar, yer osti suvlari ko'rsatkichlari va ekologik omillarni birlashtirish orqali tuproq sho'rlanishini baholash uchun ishonchli o'quv tanlanma shakllantirishdan iborat.

2. Tadqiqot hududi.

Tadqiqot hududi sifatida O‘zbekistonning shimoli-g‘arbida, Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Xorazm viloyati tanlandi. Hudud 40–42° shimoliy kenglik va 60–62° sharqiy uzunlik oralig‘ida joylashgan bo‘lib, maydoni qariyb 6 050 km² ni tashkil etadi. Xorazm viloyati relyefi asosan tekis bo‘lib, o‘rtacha nishablikning juda pastligi yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi va tuzlarning qayta taqsimlanishi uchun qulay sharoit yaratadi [2]. Xorazm viloyati O‘zbekistonning muhim sug‘orma dehqonchilik hududlaridan biri hisoblanadi. Sug‘orish suvlari asosan Amudaryoning quyi oqimi, Tuyamo‘yin suv ombori va irrigatsiya tarmoqlari orqali ta‘minlanadi. Biroq yog‘inning kamligi, yuqori bug‘lanish, tekis relyef va drenaj tizimining yetarli emasligi tuproq sho‘rlanishi hamda ikkilamchi sho‘rlanish xavfini kuchaytiradi.

Shu sababli Xorazm viloyati qurg‘oqchil iqlim, kuchli sug‘orishga qaramlik, sayoz yer osti suvlari va keng tarqalgan sho‘rlanish xususiyatlari bilan tuproq sho‘rlanishini masofadan zondlash va ko‘p omilli geoma‘lumotlar asosida baholash uchun representativ tadqiqot hududi sifatida tanlandi.

3. Adabiyotlar sharhi

Tuproq sho‘rlanishini masofadan zondlash asosida baholashga oid tadqiqotlar model samaradorligi ko‘p jihatdan o‘quv tanlanmaning tarkibi va sifatiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Mavjud ishlarda o‘quv tanlanmalar, asosan, dala sharoitida o‘lchangan elektr o‘tkazuvchanlik qiymatlari hamda sun‘iy yo‘ldosh yoki dron tasvirlaridan olingan spektral ko‘rsatkichlar va indekslar asosida shakllantirilgan [3], [4]. Shu bois asosiy farq ko‘pincha model turida emas, balki modelga kiritilgan ma‘lumotlarning mazmunida namoyon bo‘ladi. Tehron universiteti olimlari [3] spektral akslanish har doim ham haqiqiy sho‘rlanishni to‘liq ifodalay olmasligini ko‘rsatib, namlik, yog‘ingarchilik, shamol va geologik omillar kabi qo‘shimcha ma‘lumotlarni kiritish zarurligini ta‘kidlagan. Xitoy olimlari [4] esa Sentinel-2 MSI va hosilaviy spektral atributlar asosida yuqori aniqlikka erishgan bo‘lsa-da, ularning yondashuvida ham gidrogeologik va agroekologik omillar yetarli integratsiya qilinmagan.

Ko‘p manbali ma‘lumotlardan foydalanilgan tadqiqotlar bu yo‘nalishda muhim natijalarni ko‘rsatadi. Shandong universiteti olimlari [5] dron multispektral tasvirlari, dala nuqtalari va Sentinel-2A ma‘lumotlarini birlashtirish orqali yanada aniqroq natijaga erishgan. Portugaliyadagi tadqiqotda [6] esa ikki yillik Sentinel-2 tasvirlari asosida shakllantirilgan vaqt qatori ma‘lumotlari sho‘rlanishning fazoviy va mavsumiy dinamikasini kuzatishda samarali bo‘lgani, ayniqsa ASTER_SI indeksining yuqori sezgirligi qayd etilgan. O‘zbekiston sharoitidagi Mingbuloq tadqiqotida [7] elektr o‘tkazuvchanlik bilan birga suvda eruvchi tuzlar tarkibi ham hisobga olingan, NDSI va SI12 indeksleri samarali natija bergan. Biroq namunalar sonining kamligi, notekis taqsimlanishi va bir muddatli yo‘ldosh tasvirlaridan foydalanish yakuniy xaritalar aniqligini cheklagan

O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilgan muhim ishlardan biri Mingbuloq hududida olib borilgan tadqiqotdir [7]. Ushbu ishda o‘quv tanlanma 74 ta nuqta va tuproqning 0–30, 30–60 hamda 60–90 sm qatlamlari bo‘yicha tuzilgan. Dataset tarkibiga elektr o‘tkazuvchanlik bilan birga suvda eruvchi tuzlar, anion va kationlarning kimyoviy tarkibi ham kiritilgan. Masofadan zondlash ma‘lumotlari sifatida Landsat 8 OLI va Sentinel-2A MSI sensorlari qo‘llanilib, asosiy spektral bantlar hamda 16 ta sho‘rlanish indeksi sinovdan o‘tkazilgan. Natijalar NDSI va SI12 indeksleri yuqori samaradorlik ko‘rsatganini, ayrim holatlarda esa B2 kanali chuqur qatlamlardagi sho‘rlanishga sezgir ekanini ko‘rsatgan [7]. Shunga qaramay, mualliflar yakuniy xaritalar aniqligi namunalar sonining cheklanganligi, nuqtalarning notekis taqsimlanishi va bir muddatli yo‘ldosh tasvirlaridan foydalanish sababli past bo‘lganini qayd etganlar.

Umuman olganda, mavjud tadqiqotlar tuproq sho‘rlanishini baholashda o‘quv tanlanma shakllantirishning uchta asosiy yo‘nalishini ko‘rsatadi: an‘anaviy spektral bantlar va indekslardan foydalanish, mashinali o‘qitish uchun kengaytirilgan spektral atributlarni qo‘llash, hamda ko‘p manbali va uzoq muddatli ma‘lumotlar tizimini yaratish. Biroq aksariyat ishlarda spektral ma‘lumotlar ustuvor bo‘lib,

yer osti suvlari sathi, ularning minerallasuvi va relyef kabi sho'rlanishning fizik omillari o'quv tanlanmaga yetarli darajada integratsiya qilinmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqotning yangiligi model tanlashda emas, balki spektral, gidrogeologik, geomorfologik va ekologik ko'rsatkichlarni yagona fazoviy moslashtirilgan tizimga birlashtirish orqali yuqori fizik mazmunga ega o'quv tanlanma yaratishga qaratilgan. Aynan shunday yondashuv tuproq sho'rlanishi kabi murakkab va dinamik jarayonlarni aniqroq modellashtirish uchun zarur metodologik asosni shakllantiradi.

4. Metodologiya.

4.1. Dala va laboratoriya ma'lumotlari.

Mazkur tadqiqotda tuproq sho'rlanish darajasini ifodalovchi asosiy maqsadli ko'rsatkich sifatida tuproq eritmasining elektr o'tkazuvchanligi (EC) qabul qilindi. Ushbu ko'rsatkich tuproq tarkibidagi erigan tuzlar miqdorini baholovchi eng ishonchli indikatorlardan biri bo'lib, o'quv tanlanmani shakllantirishda markaziy o'rin egallaydi. Dala va laboratoriya ma'lumotlari keyinchalik masofadan zondlash, gidrogeologik va ekologik ko'rsatkichlar bilan bog'lanadigan asosiy manba hisoblanadi.

Tuproq namunalari odatda 0–30, 30–60 va 60–90 sm chuqurlik intervallarida olinadi. Bunday yondashuv sho'rlanishni tuproq profili bo'yicha baholash imkonini beradi: yuqori qatlamda tuzlarning to'planishi, o'rta qatlamda ularning ko'chishi, quyi qatlamda esa yer osti suvlari ta'siri va kapillyar ko'tarilish jarayonlari aks etadi. Shu sababli sho'rlanishni bir necha chuqurlik bo'yicha o'rganish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.

Har bir namuna nuqtasi bo'yicha nuqta identifikatori, koordinatalar, namuna chuqurligi, tuproq turi va o'lchov sanasi qayd etiladi. Dastlabki dala o'lchovlarida pribor ko'rsatkichi, eritma harorati, tuzatish koeffitsienti va umumiy koeffitsient aniqlanib, ular asosida yakuniy EC qiymati hisoblanadi. 1-jadvalda aynan shu jarayonning namunaviy ko'rinishi berilgan.

Laboratoriya tahlillarida faqat elektr o'tkazuvchanlik bilan cheklanilmay, eritmaning kimyoviy tarkibi ham o'rganiladi. Xususan, Cl⁻,

SO₄²⁻, HCO₃⁻, Ca²⁺, Mg²⁺ va Na⁺ ionlari tahlil qilinadi. Bu ko'rsatkichlar sho'rlanishning nafaqat darajasini, balki kimyoviy tipini ham tavsiflaydi, bu esa meliorativ va agrotexnik choralarni tanlashda muhimdir.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar dala va laboratoriya bosqichida shakllantiriladigan birlamchi ma'lumotlar tarkibini ko'rsatadi. Biroq uning barcha ustunlari yakuniy analitik o'quv tanlanmaga kiritilmaydi. Masalan, pribor ko'rsatkichi, eritma harorati, tuzatish koeffitsienti va umumiy koeffitsient EC ni hisoblash uchun zarur bo'lgan oraliq texnik ko'rsatkichlar bo'lib, ular nazorat hujjatlarida saqlanadi, ammo modellashtirishda mustaqil atribut sifatida ishlatilmaydi.

Fermer xo'jaligi	Nuqta raqami	Namuna chuqurligi (sm)	Tuproq turi	Pribor ko'rsatkichi	Eritma harorati (°C)	Tuzatish koeff	Umumiy koeff.	EC	Sho'rlanish darajasi	
Saxobayon	T-1	0-30	qum	1.23	21.0	1.08	3.5	4.65		
		30-60		0.78	18.4	1.13	3.5	3.09		
		60-90		0.65	17.2	1.16	3.5	2.63		
	o'rtacha								3.46	kam
	T-2	0-30	qumloq	2.81	26.2	0.98	3.5	9.60		
		30-60		2.75	26.2	0.98	3.5	9.39		
		60-90		2.79	26.2	0.98	3.5	9.53		
	o'rtacha								9.51	kuchli
	T-3	0-30	qum	1.66	21.0	1.08	3.5	6.27		
		30-60		1.44	20.1	1.10	3.5	5.53		
		60-90		1.85	19.2	1.12	3.5	7.23		
	o'rtacha								6.34	o'rta
	T-4	0-30	qum	0.65	21.0	1.08	3.5	2.46		
		30-60		0.55	20.1	1.10	3.5	2.11		
		60-90		1.60	18.5	1.13	3.5	6.33		
o'rtacha								3.63	kam	
T-5	0-30	qum	0.52	21.5	1.07	3.5	1.95			
	30-60		0.45	20.3	1.09	3.5	1.72			
	60-90		1.42	17.5	1.15	3.5	5.72			
o'rtacha								3.13	kam	

1-jadval. Chapqirg'oq Amudaryo ITHB huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi tuproq sho'rlanishini laboratoriya tahlili natijalari.

Yakuniy o'quv tanlanmaga esa nuqta identifikatori, koordinatalar, namuna chuqurligi, tuproq turi, o'lchov sanasi, hisoblangan EC qiymati, sho'rlanish darajasi hamda asosiy ion tarkibi kiritiladi. Ushbu atributlar keyinchalik Sentinel-2 spektral ko'rsatkichlari, sho'rlanish va namlik indeksleri, yer osti suvi sathi, yer osti suvi sho'rligi hamda relyef ko'rsatkichlari bilan birlashtirilib, integrallashgan dataset hosil qilinadi.

4.2. Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari.

Mazkur tadqiqotda masofadan zondlash ma'lumotlarining asosiy manbai sifatida Sentinel-2 MSI tasvirlari tanlandi. Ushbu sensorning 10–60 m fazoviy aniqlikka egaligi, 5 kunlik qayta kuzatuv davri

hamda ko‘rinadigan, NIR va SWIR diapazonlarini qamrab olishi uni tuproq sho‘rlanishini baholash va monitoring qilish uchun qulay ma‘lumot manbaiga aylantiradi. Tadqiqotda Sentinel-2 bantlari asosiy va qo‘shimcha guruhlariga ajratildi. Asosiy datasetni shakllantirishda B2, B3, B4 va B8 bantlari tanlandi. Ushbu bantlar 10 m fazoviy aniqlikka ega bo‘lib, sho‘r va yalang‘och tuproq yuzalarining optik xususiyatlari, tuproq–vegetatsiya farqi hamda vegetatsiya stressini ifodalash uchun yetarli bazaviy spektral axborotni beradi. Xususan, B2, B3 va B4 ko‘rinadigan diapazondagi aks ettirish xususiyatlarini, B8 esa yaqin infraqizil diapazonda vegetatsiya holatini aks ettiradi.

Kengaytirilgan dataset va qo‘shimcha model variantlarini sinash uchun B5, B8A, B11 va B12 bantlari ham alohida saqlandi. Ular asosiy kirish o‘zgaruvchilari sifatida emas, balki qo‘shimcha spektral axborot manbai sifatida qaraldi. Ayniqsa, B11 va B12 SWIR diapazoniga mansub bo‘lib, ular ASTER_SI indeksini hisoblash va sho‘r hamda quruq sirtlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega [6].

Sentinel-2 bantlari tadqiqotda ikki ko‘rinishda qo‘llanishi mumkin. Birinchisi, har bir dala nuqtasiga mos ravishda sonli qiymatlar ekstraksiya qilinib, nuqta-bazali analitik o‘quv tanlanma shakllantiriladi. Ikkinchisi, bantlar GeoTIFF ko‘rinishida saqlanib, tasvir-bazali tahlil va chuqur o‘qitish modellarida foydalaniladi. Mazkur ishda asosiy e‘tibor nuqta-bazali sonli datasetga qaratildi, raster ma‘lumotlar esa qo‘shimcha eksperimental tahlillar uchun saqlandi. Turli fazoviy aniqlikdagi bantlarni yagona datasetga kiritish uchun ular umumiy koordinata tizimi va fazoviy o‘lchamga moslashtirildi.

Shu asosida, quyida 2-jadvalda tadqiqotning o‘quv tanlanmasi uchun tuproq sho‘rlanishini baholashda muhim bo‘lgan Sentinel-2 ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Bant	Diapazon	Fazoviy aniqlik	Maqomi	Asosiy ahamiyati
B2	Ko‘k	10 m	Asosiy	Sho‘r sirtlar va yalang‘och tuproqning optik yorqinligini ifodalaydi

B3	Yashil	10 m	Asosiy	Tuproq sirtining umumiy optik holatini ko‘rsatadi
B4	Qizil	10 m	Asosiy	Tuproq–vegetatsiya farqi va o‘simlik stressini aks ettiradi
B8	NIR	10 m	Asosiy	Vegetatsiya holati va sho‘rlanishning bilvosita ta‘sirini ko‘rsatadi
B5	Red-edge 1	20 m	Qo‘shimcha	Vegetatsiya stressiga sezgirlikni oshiradi
B8A	Tor NIR / Red-edge	20 m	Qo‘shimcha	Nozik spektral farqlarni aniqlashga yordam beradi
B11	SWIR1	20 m	Qo‘shimcha	Tuproq namligi va mineral tarkibni baholashda foydali
B12	SWIR2	20 m	Qo‘shimcha	Sho‘r va quruq sirtlarga sezgir signal beradi

2-jadval. Sentinel-2 bantlari va ularning datasetdagi o‘rni.

Shunday qilib, mazkur tadqiqotda bazaviy spektral dataset B2, B3, B4 va B8 bantlari asosida, kengaytirilgan dataset esa B5, B8A, B11 va B12 bantlari yordamida shakllantirildi. Bunday yondashuv bir tomondan sodda va yuqori aniqlikdagi bazaviy model tuzish, ikkinchi tomondan esa hosilaviy indekslar asosida kengaytirilgan modellarni sinash imkonini beradi.

4.3. Spektral indekslar.

Tuproq sho‘rlanishi ko‘pincha alohida spektral bantlarda emas, balki ular orasidagi nisbat, farq va kombinatsiyalarda aniqroq namoyon bo‘ladi. Shu sababli mazkur tadqiqotda dastlabki spektral ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda ulardan hosil qilinadigan spektral indekslar ham hisoblandi. Bunday indekslar tuproq sho‘rlanishi, namligi, yalang‘ochligi va vegetatsiya holati bilan bog‘liq signallarni

kuchaytirib, modellashtirish uchun qulayroq ko'rishga keltiradi.

Metodologik jihatdan indekslar asosiy va qo'shimcha guruhlariga ajratildi. Asosiy indekslar sifatida NDVI, SII, NDSI va ASTER_SI tanlandi. Ular sho'rlanishning vegetatsiyaga ta'siri, sho'r sirtlarning optik belgisi hamda SWIR diapazonidagi xususiyatlarini ifodalashi bilan muhimdir. Qo'shimcha indekslar qatoriga SAVI, BSI, NDMI, NDWI va NBR kiritildi. Ushbu indekslar kengaytirilgan dataset va alternativ model variantlarini sinashda foydali bo'lishi mumkin.

NDVI vegetatsiya holatini ifodalovchi muhim indeks bo'lib, sho'rlangan maydonlarda o'simlik qoplaminig sustlashuvi sababli sho'rlanishning bilvosita belgisi sifatida qaraladi. SII va NDSI sho'rlangan sirtlarni aniqlashda sezgir indekslar hisoblanadi: SII ko'k va qizil diapazonlardagi aks ettirish xususiyatlarini kuchaytirsa, NDSI qizil va yaqin infraqizil diapazonlar asosida sho'rlangan yuzalarni ajratishga yordam beradi. ASTER_SI esa B11 va B12 SWIR bantlari asosida hisoblanib, sho'r va quruq sirtlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Qo'shimcha indekslar orasida SAVI vegetatsiyani tuproq fonining ta'sirini hisobga olgan holda ifodalaydi. BSI yalang'och tuproq yuzalarini ajratishda, NDMI va NDWI namlik sharoitlarini tavsiflashda, NBR esa degradatsiyaga uchragan va quruqlashgan maydonlarni aniqlashda foydali bo'lishi mumkin. Shu bois ular qo'shimcha tahliliy atributlar sifatida qaraldi. Mazkur indekslarning tarkibi va tavsifi 3-jadvalda keltirilgan.

Indeks	Matematik ifoda (Sentinel-2)	Nazariy qiymat oraliq'i	Mazmuni
NDVI	$(B_8 - B_4)/(B_8 + B_4)$	(-1; +1)	Vegetatsiya holatini ifodalaydi
SII	$\sqrt{B_2 \times B_4}$	(0; 1)	Sho'r sirt signalini kuchaytiradi
NDSI	$(B_4 - B_8)/(B_4 + B_8)$	(-1; +1)	Sho'rlangan sirtlarni ajratadi
ASTER_SI	$(B_{11} - B_{12})/(B_{11} + B_{12})$	(-1; +1)	SWIR asosida sho'r va quruq sirtlarni ko'rsatadi
SAVI	$(B_8 - B_4)/(B_8 + B_4 + L) \times (1 + L), L=0.5$	(-1.5; +1.5)	Tuproq fonini hisobga olgan vegetatsiya indeksi
BSI	$((B_{11} + B_4) - (B_8 + B_2))/((B_{11} + B_4) + (B_8 + B_2))$	(-1; +1)	Yalang'och tuproq yuzalarini ajratadi
NDMI	$(B_8 - B_{11})/(B_8 + B_{11})$	(-1; +1)	Tuproq va o'simlik namligini ifodalaydi

NDWI	$(B_3 - B_6)/(B_3 + B_6)$	(-1; +1)	Nam yuzalar va suv rejimini ko'rsatadi
NBR	$(B_8 - B_{12})/(B_8 + B_{12})$	(-1; +1)	Degradatsiya va quruq maydonlarni tavsiflaydi

3-jadval. Tadqiqotda qo'llaniladigan spektral indekslar, ularning matematik ifodasi va o'quv tanlanmadagi o'rni.

4.4. Yer osti suvlari va boshqa ekologik omillar.

Mazkur tadqiqotning muhim jihati shundaki, unda tuproq sho'rlanishi faqat masofadan zondlash asosidagi sirt ko'rsatkichlari bilan emas, balki gidrogeologik va ekologik omillar bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Amaliyotda ko'plab tadqiqotlar asosan sun'iy yo'ldosh tasvirlari va spektral indekslarga tayanadi, biroq sho'rlanish jarayoni gidrogeologik, meliorativ va landshaft omillari bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli yer osti suvi sathi, yer osti suvi sho'rliqi, relyef, mavsumiylik va iqlim ko'rsatkichlarini dataset tarkibiga kiritish ilmiy jihatdan zarurdir [8].

Yer osti suvi sathi (GWL) va yer osti suvi sho'rliqi yoki minerallashuvi (GWS) tuproq sho'rlanishini tushuntiruvchi asosiy gidrogeologik omillar hisoblanadi. Chunki sho'rlanish ko'pincha ikkilamchi sho'rlanish shaklida yuzaga keladi: yer osti suvi sayoz joylashganda kapillyar ko'tarilish kuchayadi, suv bilan birga erigan tuzlar yuqori qatlamlarga ko'tarilib, bug'lanish natijasida tuproq yuzasi va ildiz zonasida to'planadi. Shu bois yer osti suvi sathining sayozligi va uning sho'rliqi sho'rlanishning shakllanish mexanizmini izohlovchi muhim omillardandir.

Xorazm viloyati bo'yicha kuzatuvlar ham bu bog'liqlikni tasdiqlaydi. Tadqiqotlarda yer osti suvlari o'rtacha 1.48 ± 0.57 m chuqurlikda, o'rtacha sho'rliqi esa 1.75 ± 0.99 g/l ekani aniqlangan. Yer osti suvi sho'rliqi 3 g/l dan yuqori bo'lganda suv sathining 2.0 m dan yuqoriga ko'tarilishi sho'rlanish xavfini oshirishi, kamroq sho'r suvlarda esa xavfsiz chegara taxminan 1.5 m atrofida ekani qayd etilgan [8]. Ayrim kuzatuvlarda yer osti suvlari hisobiga tuproqning yuqori qatlamlariga yiliga sezilarli miqdorda tuz kirib kelishi ham aniqlangan. Bu natijalar yer osti

suvlarining sho'rlanish shakllanishida bevosita manba sifatidagi rolini ko'rsatadi.

1-rasmda Xorazm viloyati bo'yicha oktyabr oyidagi yer osti suvi sathi va sho'rligining hududiy taqsimoti berilgan. Xarita tahlili viloyatning janubiy, g'arbiy va qisman shimoli-g'arbiy hududlarida yer osti suvlari nisbatan sayozroq va sho'rroq ekanini ko'rsatadi. Aynan shu hududlarda tuproq sho'rlanishi xavfi yuqoriroq bo'lgani qayd etilgan. Bu holat yer osti suvi sathi va minerallashuvi ko'rsatkichlarini datasetga kiritish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

1-rasm. Xorazm viloyati bo'yicha yer osti suv sathi va uni sho'rlanishini xaritada ko'rsanishi.

1-rasmda yer osti suvi sathi va sho'rligi xaritalari Xorazm viloyatida sho'rlanish xavfi hududlar bo'yicha bir xil emasligini ko'rsatadi. Ayniqsa, viloyatning g'arbiy, janubiy va qisman shimoli-g'arbiy qismlarida yer osti suvlari nisbatan sayoz va sho'rroq ekani qayd etilgan. Bu holat Gurlan, Hazorasp va Xiva tumanlari bo'yicha laboratoriya ma'lumotlari asosida GIS muhitida tuzilgan sho'rlanish xaritalari bilan ham tasdiqlanadi. 2-rasmda keltirilgan ushbu xaritalar mazkur hududlarda o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlar mavjudligini ko'rsatib, yer osti suvi sathi va minerallashuvi yuqori bo'lgan joylarda tuproq sho'rlanishi ham kuchliroq shakllanishi mumkinligini tasdiqlaydi.

2-rasm. Gurlan, Hazorasp, Xiva tumanlarida sug'oriladigan maydonlarning GIS muhitida tuzilgan tuproq sho'rlanish xaritasi.

Shunday qilib, hududiy miqyosdagi yer osti suvi xaritalari va tumanlar kesimidagi sho'rlanish xaritalarini birgalikda tahlil qilish gidrogeologik omillarning sho'rlanishni baholashdagi muhim o'rnini ko'rsatadi. O'quv tanlanma nuqtai nazaridan bu omillar ikki vazifani bajaradi: birinchidan, ular

spektral ko‘rsatkichlar bilan to‘liq tushuntirib bo‘lmaydigan fizik sabablarni ifodalaydi; ikkinchidan, ular sho‘rlanishning makon va vaqt bo‘yicha o‘zgarishini izohlash imkonini beradi. Shu sababli GWL va GWS ushbu ishda yordamchi emas, balki modelning fizik mazmunini ta‘minlovchi markaziy atributlar sifatida qaraladi.

Xususiyat	Qisqartma	Birligi	Ahamiyati
Yer osti suvi sathi	GWL	m yoki sm	Kapillary ko‘tarilish omili
Yer osti suvi sho‘rligi	GWS	g/l yoki dS/m	Tuz manbai
Sana	Oy/Yil	kategoriyali	Mavsumiylik omili
Yog‘in	P	mm	Yuvilish omili
Harorat	T	°C	Bug‘lanish omili
Bug‘lanish	ET/ETo	mm	Tuzlarning yuqoriga chiqish omili
Tuproq turi	Tuproq turi	kategoriyali	Suv-tuz almashinuvi omili

4-jadval. O‘quv tanlanmaga kiritilishi tavsifa etilgan gidrogeologik va ekologik omillar.

Mazkur bo‘limdan kelib chiqadigan asosiy xulosa shundan iboratki, yer osti suvi sathi va yer osti suvi sho‘rligi tuproq sho‘rlanishini baholashda eng muhim gidrogeologik o‘zgaruvchilardandir. Ularni spektral ko‘rsatkichlar, spektral indekslar hamda dala-laboratoriya ma‘lumotlari bilan birgalikda qo‘llash sho‘rlanishni yanada ishonchli va fizik jihatdan asoslangan tarzda modellashtirish imkonini beradi.

4.5. Datasetni birlashtirish jarayoni.

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini turli manbalardan olingan ma‘lumotlarni yagona tahliliy tizimga birlashtirish jarayoni tashkil etadi. Tuproq sho‘rlanishi ko‘p omilli hodisa bo‘lgani sababli, uni faqat dala-laboratoriya ma‘lumotlari, masofadan zondlash ko‘rsatkichlari yoki gidrogeologik omillar orqali alohida holda to‘liq tushuntirish qiyin. Shu bois o‘quv tanlanma fazoviy, vaqt va mazmun jihatdan

uyg‘unlashtirilgan bosqichma-bosqich integratsiya asosida shakllantirildi.

Birinchi bosqichda dala kuzatuv nuqtalari va laboratoriya ma‘lumotlari tizimlashtirildi. Har bir nuqta uchun identifikator, koordinatalar, namuna chuqurligi, tuproq turi, o‘lchov sanasi va elektr o‘tkazuvchanlik kabi asosiy ko‘rsatkichlar tayyorlandi. Ikkinchi bosqichda dala kuzatuvlari davriga yaqin bo‘lgan Sentinel-2 MSI tasvirlari tanlanib, bulut va soya ta‘siridagi qismlar tozalandi hamda barcha bantlar umumiy koordinata tizimi va fazoviy o‘lchamga moslashtirildi.

Uchinchi bosqichda B2, B3, B4 va B8 asosiy, B5, B8A, B11 va B12 esa qo‘shimcha spektral ko‘rsatkichlar sifatida ajratildi. Ular asosida NDVI, SI1, NDSI, ASTER_SI, SAVI, BSI, NDMI, NDWI va NBR indeksleri hisoblandi. To‘rtinchi bosqichda ushbu spektral ko‘rsatkichlar va indekslarning sonli qiymatlari har bir dala nuqtasi bo‘yicha ekstraksiya qilinib, nuqta-bazali analitik dataset shakllantirildi. Shu bilan birga, alohida spektral qatlamlar va indekslar raster formatda ham saqlanib, tasvir-bazali tahlillar uchun tayyorlandi.

Beshinchi bosqichda datasetga yer osti suvi sathi, yer osti suvi sho‘rligi, balandlik, fasl va boshqa zarur ekologik omillar birlashtirildi. Oltinchi bosqichda barcha atributlar yagona standartga keltirilib, ustun nomlari, birliklar va yozuvlar bir xillashtirildi. Natijada har bir satri bitta kuzatuv birligini ifodalovchi integrallashgan dataset hosil qilindi. Yakuniy bosqichda ushbu datasetning foydalanish yo‘nalishlari aniq belgilandi: nuqta-bazali sonli dataset statistik va mashinali o‘qitish modellarini qurish uchun, raster dataset esa hududiy tahlil va xaritalash uchun mo‘ljallandi. Shu tariqa, datasetni birlashtirish jarayoni tadqiqotning asosiy metodik hissasini tashkil etdi.

5-jadvalda integrallashgan o‘quv tanlanmaning namunaviy tuzilishi keltirilgan. Ushbu dataset tarkibida Sentinel-2 spektral ko‘rsatkichlari, ulardan hosil qilingan indekslar, gidrogeologik omillar hamda joylashuvga oid atributlar yagona jadval ko‘rinishida birlashtirilgan. Jadval tadqiqotda

shakllantirilgan o‘quv tanlanmaning umumiy tuzilishini ko‘rsatadi.

B2	B3	B4	B5	NDSI	ASTER_SI	NDVI	SII	GWL	GWS	alt	lat	lon	natija
0.073219	0.08316	0.113758	0.1748	-0.08847	0.003843	0.19133	0.103582	2.3	1.71	96	41.56	60.54	0.6
0.056817	0.08663	0.091915	0.1813	-0.06551	0.026794	0.14254	0.109121	2.3	1.71	97	41.61	60.45	0.62
0.072343	0.09902	0.099775	0.1585	-0.07311	0.006807	0.11559	0.094271	2.3	1.71	97	41.60	60.52	0.62
0.074143	0.08162	0.09865	0.1741	-0.07064	0.019946	0.10088	0.103608	2.3	1.71	96	41.60	60.50	0.64
0.070052	0.08413	0.106957	0.1782	-0.08943	0.000925	0.1671	0.089119	2.3	1.71	96	41.60	60.51	0.65
0.058442	0.07880	0.109857	0.1678	-0.11841	0.005009	0.14876	0.104421	2.3	1.71	96	41.60	60.49	0.7
0.054569	0.0908	0.103385	0.1590	-0.05267	0.00354	0.14341	0.082629	2.3	1.37	95	41.61	60.40	0.91
0.071507	0.08348	0.098167	0.1448	-0.10763	0.017377	0.12428	0.089179	2.3	1.63	99	41.62	60.63	0.93
0.067523	0.08949	0.092533	0.1607	-0.07887	0.003102	0.13958	0.084336	2.3	1.63	100	41.62	60.65	0.95

5-jadval. Integrallashgan o‘quv tanlanmadan namunaviy ko‘rinishi.

Umuman olganda, o‘quv tanlanmani birlashtirish jarayoni quyidagi izchil ketma-ketlikda amalga oshirildi: avval dala va laboratoriya ma’lumotlari tayyorlanadi, keyin Sentinel-2 tasvirlari tanlab tozalandai, undan so‘ng spektral ko‘rsatkichlar va indekslar hisoblanadi, keyin bu qiymatlar nuqtalar bo‘yicha sonli ko‘rinishda ekstraksiya qilinadi va raster qatlamlar ko‘rinishida saqlanadi, undan so‘ng gidrogeologik hamda ekologik omillar bilan birlashtirildi va nihoyat yakuniy integrallashgan datasetlar hosil qilinadi. Aynan mana shu bosqichma-bosqich birlashtirish jarayoni tadqiqotning asosiy metodik hissasini tashkil etadi.

Xulosa.

Tadqiqot natijasida tuproq sho‘rlanishini baholash uchun ko‘p manbali ma’lumotlar to‘plamini shakllantirishga doir ixcham, ammo ilmiy jihatdan izchil metodik sxema taklif qilindi. Ushbu sxemada EC asosiy maqsadli ko‘rsatkich, Sentinel-2 bantlari va spektral indekslar masofadan zondlash blokining yadrosi, GWL va GWS esa sho‘rlanishning fizik mazmunini ochib beruvchi markaziy omillar sifatida qaraldi.

Taklif qilinayotgan yondashuvning asosiy ustunligi — spektral, dala-laboratoriya va gidrogeologik ma’lumotlarni bir vaqtning o‘zida fazoviy va vaqt jihatidan moslashtirilgan tizimga birlashtirishidir. Natijada hosil bo‘lgan sonli va raster datasetlar sho‘rlanishni regressiya, klassifikatsiya, monitoring va xaritalash yondashuvlari orqali baholash uchun mustahkam metodik asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Boboqulovich, B. S., & O‘G‘Li, R. M. Y. (2022). Tuproqlarning shorlanishi va ishqorlanishi. Sho‘rlangan tuproqlar. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 4), 143–150.
2. Xojyozova, D. S. (2025). Xorazm vohasida ekoturizm infratuzilmasini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar roli. New Scientific Perspectives at the Intersection of Language, Culture, and Technology, 1(1), 126–130.
3. Taghadosi, M. M., Hasanlou, M., & Eftekhari, K. (2019). Retrieval of soil salinity from Sentinel-2 multispectral imagery. European Journal of Remote Sensing, 52(1), 138–154.
4. Wang, J., Peng, J., Li, H., Yin, C., Liu, W., Wang, T., & Zhang, H. (2021). Soil salinity mapping using machine learning algorithms with the Sentinel-2 MSI in arid areas, China. Remote Sensing, 13(2), 305.
5. Ma, Y., Chen, H., Zhao, G., Wang, Z., & Wang, D. (2020). Spectral index fusion for salinized soil salinity inversion using Sentinel-2A and UAV images in a coastal area. IEEE Access, 8, 159595–159608.
6. Gerardo, R., & de Lima, I. P. (2022). Sentinel-2 satellite imagery-based assessment of soil salinity in irrigated rice fields in Portugal. Agriculture, 12(9), 1490.
7. Kholdorov, S., Lakshmi, G., Jabbarov, Z., Yamaguchi, T., Yamashita, M., Samatov, N., & Katsura, K. (2023). Analysis of irrigated salt-affected soils in the Central Fergana Valley, Uzbekistan, using Landsat 8 and Sentinel-2 satellite images, laboratory studies, and spectral index-based approaches. Eurasian Soil Science, 56(8), 1178–1189.
8. Ibrakhimov, M., Khamzina, A., Forkutsa, I., Paluasheva, G., Lamers, J. P. A., Tischbein, B., ... & Martius, C. (2007). Groundwater table and salinity: Spatial and temporal distribution and influence on soil salinization in Khorezm region (Uzbekistan, Aral Sea Basin). Irrigation and Drainage Systems, 21(3), 219–236.

